

PERBANDINGAN ANTROPOMETRI TIPE KEPALA DAN TIPE WAJAH PADA SISWA USIA 7-9 TAHUN DI KOTA BENGKULU

THE COMPARISON OF ANTHROPOMETRY OF HEAD AND FACE TYPE AMONG STUDENTS OF 7-9 YEARS OLD IN BENGKULU CITY

Dwi Resti Aprillia
Universitas Bengkulu

Choirul Muslim
Universitas Bengkulu

Santi Nurul Kamilah*
Universitas Bengkulu

ABSTRACT: Head and face type are known as the part of growth and body changes since the baby was born. This type could be various, not only caused by age, but also caused by the differences in ethnicity and gender. This study was conducted in January 2019. The aim of this study is to identify the head and face type among students, aged of 7-9 years old at SD IT Iqra' 1 Bengkulu City and SDN 61 Margo Mulyo Village Bengkulu Tengah Regency. This study is a descriptive survey design where the sample was chosen through total sampling technique, while schools were chosen by purposive sampling technique. The results show that there are 4 types of heads which are *Hyperbrachycephal*, *Brachycephal*, *Mesocephal*, *Ultrabrachycephal*. *Hyperbrachycephal* is the most commonly type that found in both male and female students. *Hyperbrachycephal* type is the most commonly tipe for Javanese, Malay, Minang and Lembak tribes. While *Brachycephal* is commonly found in Serawai (Bengkulu) and Sundanese tribes. There are 5 face types among students which are *Hypereuryprosop*, *Euryprosop*, *Mesoprosop*, *Leptoprosop*, and *Hyperleptoprosop*. *Hypereuryprosop* is the type that most commonly found for both male and female students. *Hypereuryprosop* type is the most commonly type for Javanese, Malay, Minang and Serawai tribes, while *Euryprosop* type is the commonly found for Rejang tribe.

KEYWORDS: *Anthropometry, face type, head type, ethnic group*

* Corresponding Author: Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Bengkulu, Kampus UNIB Kandang Limun, Bengkulu 38122, Indonesia E-mail : santi.nurul.kamilah@unib.ac.id

750

PENDAHULUAN

Pada masa anak-anak dan remaja terjadi pertumbuhan fisik yang pesat. Pertumbuhan pada masa tersebut tidak hanya terjadi pada segi ukuran (semakin tinggi dan semakin besar) saja, tetapi juga mengalami perubahan secara fungsional (Rahmawati, 2010). Usia 7-9 tahun merupakan puncak pertumbuhan tertinggi kedua setelah usia 0-3 tahun atau disebut dengan "*adolescent growth spurt*". Hal ini merupakan masa terpenting dalam pembentukan kualitas fisik orang dewasa (Soetjiningsih, 1998).

Ukuran Kepala dan wajah merupakan salah satu bentuk pertumbuhan dan perubahan fisik yang terjadi sejak usia bayi hingga dewasa. Perbandingan antara lebar dengan panjang kepala akan menghasilkan indeks *cephalic*. Indeks ini menggambarkan bentuk kepala. Lebar kepala diukur dari jarak antara kedua *euryon* (*eu-eu*), yaitu titik paling distal pada sisi *neurocranium*. Panjang kepala diukur dari *glabella* (*g*) sampai *opisthion* (*g-op*). *Glabella* (*g*) adalah titik paling depan pada dahi terletak di antara tonjolan *supraorbital*

pada bidang median-sagital. *Opisthion (op)* adalah titik di bidang sentral pada tulang kepala belakang (*occipital*) paling jauh dari *glabella*. Berdasarkan indeks *cephalic* tersebut maka tipe kepala pada manusia dibagi menjadi enam yaitu *hyperdolicocephal*, *dolicocephal*, *mesocephal*, *brachycephal*, *hyperbrachycephal* dan *ultrabrachycephal* (Glinka, Artaria dan Koesbardiati, 2008).

Menurut Romdhon (2016), perbedaan indeks *cephalic* atau tipe kepala dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu variasi ras, etnis, dan jenis kelamin. Kelompok etnik yang berbeda cenderung memiliki pola bentuk tengkorak dan rahang berbeda. Faktor percampuran ras dari proto melayu dan deutro melayu akan menghasilkan suku yang lebih beragam sehingga berakibat pada karakteristik tipe kepala. Pada suku Nias dan Mentawai memiliki tipe wajah *hypereuryprosop* sedangkan pada suku Minang diketahui memiliki tipe wajah *euryprosop*.

Parameter yang menentukan tipe wajah adalah bentuk kepala, jenis kelamin, dan usia. Meskipun bentuk wajah setiap orang itu berbeda-beda, namun bentuk hidung, bibir, rahang, dan lainnya dapat memudahkan seseorang mengenal satu dengan yang lain. Bagian yang paling dianggap dapat mempengaruhi wajah seseorang tersebut adalah *os zygomaticum*, hidung, rahang atas, rahang bawah, mulut, dagu, mata, dahi, dan supraorbital (Gujaria, 2012).

Tipe wajah dapat berubah seiring bertambahnya usia. Perubahan tipe wajah menurut usia dibagi menjadi 3 yaitu pada usia 5-10 tahun, 10-15 tahun, dan 15-25 tahun. Usia 5-10 tahun wajah seseorang tersebut mengalami perubahan sebesar 40%, usia 10-15 tahun mengalami perubahan sebesar 40% juga dan yang terakhir usia 15-25 tahun mengalami proses pencarian keseimbangan hingga akhirnya wajah mengalami kematangan atau matur. Martin dan Seller mengklasifikasikan tipe wajah berdasarkan indeks morfologi wajah ke dalam beberapa bentuk yaitu *hyperleptoprosop* dengan indeks $>94,9$; *hypereuryprosop* dengan indeks $<80,0$; *euryprosop* (muka pendek dan lebar) dengan indeks $80,0-84,9$; *mesoprosop* (muka sedang) dengan indeks $85,089,9$; dan *leptoprosop* (muka tinggi, sempit) dengan indeks $90,0-94,9$. Tipe wajah rata-rata manusia secara umum tersebut adalah *euryprosop*, *mesoprosop* dan *leptoprosop* (Gujaria, 2012).

Penelitian tentang tipe kepala dan tipe wajah ini dilakukan untuk Mengetahui perbandingan tipe kepala dan tipe wajah pada siswa Sekolah Dasar usia 7-9 tahun berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan perbedaan suku. Menurut Martin dan Seller (Gujaria, 2012), usia 7-9 tahun merupakan usia dimana orang mengalami periode pertama perubahan tipe wajah. Data pengukuran tipe wajah dan Kepala berasal dari dua Sekolah Dasar berbeda di Bengkulu, yaitu SD IT IQRO' 1 Kota Bengkulu yang berada di pusat kota Bengkulu dan SDN 61 yang merupakan salah satu Sekolah Dasar yang berada di Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah, daerah pinggiran kota Bengkulu.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 di SD IT IQRO' 1 Kota Bengkulu dan SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jangka sorong manual dan digital, antique caliper, kamera, penggaris, pensil, penghapus, dan rautan. Populasi sampel dalam penelitian ini adalah siswa berusia 7-9 tahun di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Nonprobability yaitu sampel jenuh atau sering disebut *total sampling*. Menurut Sugiyono (2013) sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel.

Sebelum pengambilan data, terlebih dahulu dipastikan adanya persetujuan/kesediaan probandus untuk diambil datanya. Siswa yang menolak tidak menjadi probandus yang diambil datanya (tidak ada pemaksaan). Pada setiap siswa (probandus) dilakukan pendataan tentang suku, usia dan jenis kelamin. Kemudian pada setiap probandus dilakukan pengukuran antropometri tubuh. Antropometri tubuh yang diukur yaitu panjang/lebar kepala dan panjang/lebar wajah. Prosedur pengukuran dilakukan dalam satuan milimeter hingga ketelitian 2 angka desimal dibelakang koma. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.

752

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bulan Januari 2019 diperoleh hasil pengukuran antropometri pada siswa-siswi SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini diperoleh data siswa-siswi SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 49 orang (responden) dan SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu sebanyak 64 orang. Data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Tipe Kepala Siswa laki-laki dan perempuan usia 7-9 tahun di Bengkulu

Tipe Kepala	SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah		SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
<i>Hyperdolicocephal</i>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<i>Dolicocephal</i>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<i>Mesocephal</i>	0,00 %	2 orang (7,69%)	5 orang (14,71%)	4 orang (13,33%)
<i>Brachycephal</i>	8 orang (34,78%)	5 orang (19,23%)	8 orang (23,53%)	11 orang (36,67%)

<i>Hyperbrachycephal</i>	11 orang (47,83%)	12 orang (46,15%)	19 orang (55,88%)	11 orang (36,67%)
<i>Ultrabrachycephal</i>	4 orang (17,39%)	7 orang (26,92%)	2 orang (5,88%)	4 orang (13,33%)

Berdasarkan grafik panjang kepala dan lebar kepala dari 113 orang siswa usia 7-9 tahun terdapat 4 tipe kepala. Tipe kepala *Hyperbrachycephal* ditemukan paling banyak di kedua SD tersebut yaitu sebanyak 30 orang laki-laki dan 23 orang perempuan, disusul oleh tipe kepala *Brachycephal*, *Ultrabrachycephal* sedangkan tipe *Mesocephal* ditemukan paling sedikit yaitu 5 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gujaria *et al.* (2012), dimana pada penelitian tersebut ditemukan bahwa tipe kepala yang dominan pada perempuan adalah *Mesocephal*, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Eroje *et al.* (2010) tipe kepala yang dominan pada laki-laki adalah *Dolicocephal*.

Tabel 2. Perbandingan tipe kepala pada siswa usia 7-9 tahun berdasarkan perbedaan suku

Tipe Kepala	Suku						
	Jawa	Melayu	Minang	Rejang	Serawai	Lembak	Sunda
<i>Mesocephal</i>	4,92%	17,24%	14,29%	33,33%	0,00 %	0,00 %	25,00%
<i>Brachycephal</i>	26,23%	27,59%	28,57%	0,00%	57,14%	0,00%	50,00%
<i>Hyperbrachycephal</i>	49,18%	44,83%	42,85%	33,33%	42,86%	100,00%	25,00%
<i>Ultrabrachycephal</i>	19,67%	10,34%	14,29%	33,33%	0,00 %	0,00 %	0,00 %

753

Tabel 2 menunjukkan indeks *cephalic* pada siswa-siswi yang diteliti. Dari 113 orang siswa-siswi SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah yang berusia 7-9 tahun terdapat 7 suku dengan komposisi 53,98% suku Jawa, 25,66% suku Melayu, 6,20% suku Minang, 6,20% suku Serawai, 3,54% suku Sunda, 2,65% suku Rejang dan 1,77% suku Lembak. Berdasarkan data yang diperoleh, pada suku Jawa, Melayu, Minang dan Lembak lebih banyak terdapat tipe kepala *Hyperbrachycephal*. Suku Lembak hanya memiliki satu tipe Kepala yaitu *Hyperbrachycephal*. Pada suku Serawai dan Sunda, tipe kepala yang mendominasi yaitu *Brachycephal*, sedangkan pada suku Rejang komposisinya cukup merata namun tidak terdapat tipe *Brachycephal*.

Menurut klasifikasi Martin – Saller (1957) bentuk kepala laki-laki dan perempuan Sunda adalah *hyperbrachicephalic* sedangkan laki-laki dan perempuan Batak adalah *brachicephalic*. Bentuk kepala *brachicephalic* dan *hyperbrachicephalic* menurut

pembagian ras secara umum masuk dalam kelompok ras *mongoloid*. Perbedaan yang didapatkan dari hasil perbandingan indeks *cephalic* atau tipe kepala seperti Tabel 2 di atas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu variasi ras, etnis, dan jenis kelamin. Menurut Romdhon (2016) bahwa kelompok etnik yang berbeda, cenderung memiliki pola bentuk tengkorak dan rahang berbeda. Pola tersebut seringkali dipengaruhi variasi individual. Faktor percampuran ras dari proto melayu dan deutro melayu akan menghasilkan suku yang lebih beragam sehingga berakibat pada karakteristik tipe kepala. Seperti yang diketahui pada hasil penelitian sebaran suku bahwa pada siswa-siswi SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah didominasi oleh suku jawa sedangkan pada SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu didominasi oleh suku asli provinsi Bengkulu.

Tabel 3. Perbandingan Tipe wajah Siswa laki-laki dan perempuan usia 7-9 tahun di Bengkulu

Tipe Wajah	SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah		SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
<i>Hypereuryprosop</i>	13 orang (56,52%)	12 orang (46,15%)	18 orang (52,94%)	10 orang (33,33%)
<i>Euryprosop</i>	7 orang (30,43%)	5 orang (19,23%)	13 orang (38,24%)	4 orang (13,33%)
<i>Mesoprosop</i>	1 orang (4,35%)	4 orang (15,38%)	2 orang (5,88%)	12 orang (40%)
<i>Leptoprosop</i>	0,00 %	4 orang (15,38%)	1 orang (2,94%)	4 orang (13,33%)
<i>Hyperleptoprosop</i>	2 orang (8,70%)	1 orang (3,85%)	0,00 %	0,00 %

754

Terdapat 5 tipe wajah pada 113 siswa yang diteliti berdasarkan perbandingan panjang dan lebar wajah Tipe wajah *Hypereuryprosop* merupakan tipe yang paling banyak ditemukan di kedua SD tersebut yaitu sebanyak 31 orang laki-laki dan 22 orang perempuan disusul tipe wajah *Euryprosop*, *Mesoprosop*, *Leptoprosop*, sedangkan tipe *Hyperleptoprosop* ditemukan paling sedikit yaitu hanya 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Tabel 4. Perbandingan Tipe Wajah Pada Anak Usia 7-9 tahun Berdasarkan Perbedaan Suku di Bengkulu

Tipe Wajah	Suku						
	Jawa	Melayu	Minang	Rejang	Serawai	Lembak	Sunda
<i>Hypereuryprosop</i>	52,46%	37,93%	28,57%	0,00%	57,14%	0,00%	25%
<i>Euryprosop</i>	24,6%	24,14%	28,57%	100%	42,86%	50%	25%
<i>Mesoprosop</i>	9,84%	31,03%	28,57%	0,00%	0,00%	50%	25%
<i>Leptoprosop</i>	8,19%	6,9%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	25%
<i>Hyperleptoprosop</i>	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dari 113 orang siswa-siswi berusia 7-9 tahun pada kedua Sekolah Dasar seperti tercantum pada tabel di atas diketahui bahwa tipe wajah *Hypereuryprosop* merupakan tipe wajah yang paling banyak ditemukan pada suku Jawa, Melayu, Minang dan Serawai. Pada suku Rejang tipe wajah yang mendominasi yaitu *Euryprosop*. Pada suku Lembak hanya terdapat tipe wajah *Euryprosop* dan *Mesoprosop*. Sedangkan pada suku Sunda tipe wajah tersebar merata, namun tidak terdapat tipe *Hyperleptoprosop*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Romdhon (2016) juga diketahui bahwa pada suku Minang, tipe wajah yang paling banyak adalah *euryprosop*, namun pada suku Nias dan Mentawai memiliki tipe wajah *hypereuryprosop*. Ketiga suku tersebut memiliki tipe dahi yang lebar.

Pertumbuhan wajah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya genetik, status gizi, penyakit, ras dan etnis, hormonal, dan jenis kelamin. Asupan nutrisi yang kurang pada anak-anak yang sedang tumbuh akan memperlambat pertumbuhan. Ukuran tubuh dan kualitas jaringan yang berbeda-beda pada setiap individu dipengaruhi oleh asupan nutrisi, misalnya dapat dilihat dari kualitas gigi dan tulang. Perbedaan kongenital, laju pertumbuhan tinggi dan berat badan, waktu maturasi, pembentukan tulang, kalsifikasi gigi dan waktu erupsi gigi pada masing-masing ras dan etnis berbeda. Kelompok masyarakat Proto-Melayu (misalnya Suku Batak) memiliki wajah yang lebih pendek (lebar) daripada kelompok masyarakat Deutro-Melayu (misalnya Suku Jawa). Terdapat perbedaan dari segi ukuran dan paras wajah antara laki-laki dan perempuan, terutama pada tulang mandibula. Tulang tengkorak laki-laki lebih menonjol dan lebih terlihat dibanding perempuan sehingga akan mempengaruhi pengukuran (Mockhtar, 2002).

Menurut Jacob (1967), ciri-ciri kefalometri yang ada pada suatu suku bangsa dapat disebabkan oleh perbedaan ras yang berasal dari nenek moyang terdahulu berada dan sejarah kedatangannya. Perbedaan indeks kefalometri dapat terjadi karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan seperti pola makan, kebiasaan hidup dan tingkah laku dapat menghasilkan pola adaptasi yang berbeda. Hal tersebut dapat mempengaruhi bentuk wajah menjadi lebih panjang ataupun lebih lebar. Perubahan tipe wajah pada perempuan terjadi

lebih cepat dibandingkan laki-laki pada masa pubertas karena dipengaruhi oleh perbedaan percepatan pertumbuhan antara laki-laki dan perempuan. Pada usia tersebut, anak laki-laki biasanya lebih aktif daripada anak perempuan sehingga masukan zat gizi pertumbuhan dipakai sebagai bahan untuk pembentukan energi. Amikaramata (2010) menambahkan bahwa struktur rahang yang dipengaruhi oleh bentuk gigi menghasilkan lebar bizygomatik dan ukuran wajah secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan faktor makanan dan kebiasaan hidup. Coronese (1986) menyatakan bahwa pola kehidupan sosial dan kepercayaan yang dianut suatu kelompok adalah faktor penting yang mempengaruhi cara hidup dan perkawinan suatu populasi. Pola perkawinan yang berbeda di dalam kelompok suku akan menghasilkan perbedaan genetik secara turun-temurun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pada siswa usia 7-9 tahun di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat 4 tipe kepala yaitu *Hyperbrachycephal*, *Brachycephal*, *Mesocephal*, *Ultrabrachycephal*. Tipe kepala *Hyperbrachycephal* merupakan tipe yang paling banyak ditemukan baik pada siswa laki-laki maupun siswa perempuan. tipe kepala *Hyperbrachycephal* merupakan tipe yang paling banyak pada suku Jawa, Melayu, Minang dan Lembak. Sedangkan pada suku Serawai (Bengkulu) dan suku Sunda, tipe kepala yang banyak yaitu *Brachycephal*. Pada siswa usia 7-9 tahun tersebut terdapat 5 tipe wajah *Hypereuryprosop*, *Euryprosop*, *Mesoprosop*, *Leptoprosop*, dan *Hyperleptoprosop*. Tipe wajah *Hypereuryprosop* merupakan tipe yang mendominasi baik pada siswa laki-laki ataupun perempuan. Tipe wajah *Hypereuryprosop* merupakan tipe wajah yang paling banyak pada suku Jawa, Melayu, Minang dan Serawai, sementara pada suku Rejang tipe yang paling banyak adalah tipe *Euryprosop*.

756

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas bantuan dalam kelancaran penelitian ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Ketua Yayasan Al Fida, Kepala Sekolah SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan Kepala Sekolah SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu, para responden, Rofiiqoh Ambar Raffelia, Juniemi, Nani dan Ajeng.

REFERENSI

- Amikaramata, N. 2011. "Hubungan Antara Bentuk Kepala dengan Bentuk Lengkung Gigi dan Bentuk Gigi Insisivus Pertama Rahang Atas". Makassar: *Skripsi* Jurusan Pendidikan Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin
- Coronese, S. 1986. "*Kebudayaan Suku Mentawai*". Jakarta: Grafidian Jaya

- Eroje, M.A., Fawehinmi, H.B., Jaja, B.N., Yaakor, L. 2010. "Cephalic Index of Ogbia Tribe of Bayesla State". *Int J Morphol.* 28(2): 391-397
- Glinka, J., Artaria, M., Koesbardiati, T. 2008. "*Metode Pengukuran Manusia*". Jawa Timur: Airlangga University Press
- Gujaria, I. J. dan Salve, V.M. 2012. "Comparison Of Cephalic Index Of Three. States Of India". *Int J Pharm Bio Sci* 3(4): 1022-1031
- Jacob, T. 1967. "*Studi Tentang Variasi Manusia di Indonesia*". Yogyakarta: Fakultas Kedokteran
- Mochtar, M. 2002. "*Sinopsis Obstetri Patologi*". Jakarta : EGC
- Rahmawati. 2010. "Growth of General Body Size of Children in A Fishing Village in Indonesia. *Anthropological Science*". 118(1): 49-55
- Romdhon, A.R. 2016. "*Identifikasi Forensik Rekonstruktif Menggunakan Indeks Kefalometris*" (Vol. 4). Lampung
- Soetjiningsih. 1998. "*Tumbuh Kembang Anak*". Jakarta: EGC
- Sugiyono. 2013. "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*". Bandung: Alfabeta